

O ACONDICIONAMENTO E DESCARTE DE RESÍDUOS PERFUROCORTANTES GERADOS POR INSULINODEPENDENTES: UMA REVISÃO DE LITERATURA

DOI: 10.5281/zenodo.14593121

DA SILVA, Flávia Aparecida¹
ARAÚJO, Clara Fernandes de Souza²
PROTTI, Lúcia Meirelles Lobão³
RODRIGUES, Bruna Soares de Souza Lima⁴

Objetivos: identificar e descrever os conhecimentos do paciente insulino dependente sobre o descarte correto de materiais perfurocortantes no domicílio. **Método:** revisão integrativa da literatura, realizada por meio da Biblioteca Virtual em Saúde, utilizando os descritores “Descarte de insulina”, “Perfurocortante” e “Insulino dependente”, combinados pelo operador booleano “and”. A amostra final foi composta por 5 artigos, publicados em português, entre 2020 e 2024. **Resultados:** Os estudos evidenciaram que mais da metade dos usuários descartam incorretamente lancetas, agulhas, frascos e canetas, muitas vezes no lixo doméstico, resultando em acidentes e, eventualmente, contaminação dos coletores ou membros da família. De acordo com a RDC N° 222/2018, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), resíduos perfurocortantes são classificados como do grupo E, devendo ser descartados em recipiente rígido e com tampa, substituído após $\frac{3}{4}$ de sua capacidade preenchida. Ressalta-se que foi destacado a importância da educação em saúde dos pacientes na atenção primária, visando a redução do descarte incorreto desses materiais. **Considerações Finais:** concluiu-se que a educação em saúde é imprescindível para um processo de mudança no acondicionamento e descarte dos resíduos perfurocortantes por parte dos usuários. Ademais, a equipe multidisciplinar é a principal responsável pela disseminação de informações, a fim de garantir aos pacientes, familiares e coletores mais segurança desde o acondicionamento até o descarte dos resíduos sólidos.

Fonte de financiamento: Não houve financiamento

Conflito de interesse: Não há conflito de interesse

Descritores: Educação em Saúde; Diabetes Mellitus Insulino dependente; Resíduos Sólidos.

¹ Mestranda em Ciências da Saúde e do Ambiente. Faculdade Dinâmica do Vale do Piranga. flavia_farsilva@yahoo.com.br

² Discente do curso de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. clara.souza@ufv.br

³ Docente em Ciências da Saúde e do Ambiente. Faculdade Dinâmica do Vale do Piranga. lucia.fadip@gmail.com

⁴ Docente em Ciências da Saúde e do Ambiente. Faculdade Dinâmica do Vale do Piranga. brunasoaressl@yahoo.com.br